

УДК 811

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ХАМРАЕВА Ш.А.

Египетский университет исламской культуры “Нур-Мубарак”
PhD., ассоц.проф., г. Алматы, Казахстан

БАКТИЯРОВА Ш.Т.

Египетский университет исламской культуры “Нур-Мубарак”
магистр наук, ст.преп., г. Алматы, Казахстан

Аннотация: данная статья посвящена исследованию использования искусственного интеллекта в обучении студентов языковых специальностей, в частности по направлению “Переводческое дело”. В рамках исследования была проанализирована работа нейросети с заданными грамматическими темами по английскому и арабскому языкам. Кроме того, была предпринята попытка рассмотрения различных приложений на базе искусственного интеллекта, предназначенные для обучения иностранным языкам по разным образовательным траекториям. На примере нейросети ChatGPT была задана команда объяснить грамматическую тему на английском языке, а также отдельно - тему по грамматике арабского языка.

Ключевые слова: нейросеть, цифровизация, современные технологии, искусственный интеллект, образование, иностранные языки.

На сегодняшний день современные цифровые технологии изменили все сферы деятельности и сфера образования не исключение. Особенно хотелось бы отметить стремительное развитие искусственного интеллекта (далее ИИ). Цифровые технологии способствуют развитию языковых навыков, критического мышления, творческого потенциала, креативности в целом. В настоящее время усиливается интерес внедрения ИИ в разные сферы деятельности:

1. Медицинская сфера. Встроенные ИИ в оборудование, помогает при диагностике заболеваний на ранних стадиях, прогнозирование заболеваний, роботизированные операции и др.

2. Образование. Специальные платформы в соответствии с уровнем обучающихся, автоматизация проверки заданий и эссе, виртуальные репетиторы и др.

3. Экономика и финансы. Помощь в анализе и прогнозировании курсов валют, рисков инвестиций, автоматические консультации, смарт-консультанты и др.

4. Промышленность и производство. Помощь в контроле качества продукции, оптимизация логистики и др.

5. Транспорт и логистика. Автономные автомобили, дроны, интеллектуальные транспортные средства, прогнозирования пробок и др.

6. Маркетинг и реклама. Персонализированная реклама, анализ и прогноз потребительского поведения, генерализация рекламного контента.

7. Юриспруденция. Анализ юридических документов и их перевод, прогнозирование и анализ судебных дел и т.д.

8. Сельское хозяйство. Прогнозирование урожайности, смарт системы полива, анализ и прогнозирование климата и др.

9. Госуправление и безопасность. Управление трафиком, энергопотреблением, распознавание лиц видеонаблюдении, цифровые помощники государственных услуг, борьба с преступностью и киберугрозами.

10. Радио и медиа индустрия. Создание музыки, фильмов, картин, видеографика, синтез речи и др.

Внедрение ИИ в систему образования не является исключением. Понятие искусственного интеллекта в системе образования рассматривается не только как инструмент автоматизации, а также как индивидуализации и адаптации процесса обучения. Отметим, что большинство программ на базе ИИ сочетаются с достижениями в когнитивной психологии, лингвистики, иностранной филологии, переводческого дела, лингводидактики, педагогики, которые ориентированы на способности обучающихся, выстраивать модель обучения и которые помогают обучающимся достигать поставленных целей.

С развитием ИИ и его внедрением в сферу образования появилось множество приложений и программ в языковом обучении, это: лексико-грамматические, такие как Grammarly, LanguageTool, автоматизированные системы перевода такие как, Google Translate, Deeple, Yandex Translate, Reverso Context, которые помогают в совершенстве навыков перевода студентов специальности «Переводческое дело» и «Иностранная филология». А интерактивные чаты, такие как ChatGPT, помогают обучающимся во всех сферах человеческой деятельности. Отметим, что ИИ позволяет адаптировать образовательный процесс, определяя уровень подготовки студентов, предлагая материал, соответствующий уровню обучающихся. Интерактивность упражнений, доступ ресурсам, высокая скорость обратной связи являются основными преимуществами применения искусственного интеллекта в процессе образования. Высшие учебные заведения Казахстана постепенно внедряют ИИ в образовательный процесс. К примеру, система Moodle, интегрируется с ИИ и помогает в автоматической проверке тестов на разных языках, также отметим, специальные программы, которые анализируют содержание и структуру студенческих работ, аналитические отчеты, выполнение переводов на все языки мира и их анализ.

В эпоху цифровизации мы видим, что практически каждый специалист должен уметь обрабатывать информацию в большом количестве, быть гибким и креативным. Цифровой грамотностью должен обладать практически любой специалист из любой сферы деятельности, для этого в ВУЗ-ах должны подготовить студентов к цифровому миру, развить цифровые навыки как для работы так и для жизнедеятельности в целом.

Купряновский В.П. в своих исследованиях отмечает, что “...возникают не только новые цифровые профессии, но и исчезают старые аналоговые, но и внезапно появляются потребности в кадрах в таких объемах, которых просто нет на рынках труда” [1, 19 с.]

Современный образовательный процесс требует от преподавателя развития у студентов ключевых, базовых навыков для уверенного взаимодействия с цифровыми технологиями, программными обеспечениями, мобильными приложениями в обучении иностранным языкам, а именно английского и арабских языков. В компетентность студентов, обучающихся по специальности «Переводческое дело» (английский и арабский языки) входит результативное использование мобильных приложений, и быстрое адаптивное появления новых цифровых программ по изучению иностранного языка, а также эффективно обрабатывать большой объем информации. Цифровая компетенция студентов специальности «Переводческое дело» представляет способность и готовность использовать навыки и умения в процессе обучения.

В процессе обучения иностранным языкам, в особенности английскому и арабскому языку учащимся предлагаются приложения на базе искусственного интеллекта по разным образовательным траекториям:

- Grammarly, LanguageTool – эти приложения, помогают студентам в улучшении лексико-грамматических навыков;
- Replika, ChatGPT– интерактивные чат-боты;
- Elsa Speak - системы распознавания речи и анализа произношения;
- Deepl, Google Translate, Yandex Translate - автоматические системы перевода, для совершенствования навыков письменного и устного перевода;

- Kahoot - интерактивные викторины, игры-опросы для вовлечения и активного участия студентов во время обучения;
- Quizlet - разработка карточек для запоминания лексического материала, а также тестирования;
- Canva - приложение для создания интерактивных слайдов и презентаций;
- Gamma - приложение на базе искусственного интеллекта для создания презентаций и иллюстраций картин по задаваемой тематике, и многое другое.

Все эти интерактивные приложения помогают как преподавателям при подготовке урока, так и студентам при изучении иностранного языка.

Интеграция современных технологий в учебный процесс открывают новые возможности для усвоения материала, к примеру, есть специальные приложения, которые помогают в учебном процессе определять уровень подготовки студентов, также предлагает материал, соответствующий уровню и потребностям обучающихся. Отметим, высокую скорость обратной связи, интерактивность упражнений, такие технологии повышают не только мотивацию студентов в процессе обучения, но и увеличивают продуктивность выполнения задач.

Одной из популярных приложений среди студентов всех специальностей являются чаты-боты, такие как ChatGPT и DeepSeek. Однако, и для преподавателей такие чаты-боты помогают не только выстраивать план урока в деталях, а также вести беседу на иностранном языке для совершенствования разговорной речи. Отметим, что такие чаты-боты, как живой собеседник могут задавать вопросы, исправлять грамматические ошибки, давать обратную связь. Данная практика позволяет быстро ориентироваться в определенной языковой ситуации, что в дальнейшем позволит быстро и без проблем преодолеть языковой барьер.

Приведем пример, при изучении английского и арабского языков чаты-боты способны расписать и объяснить грамматические правила и структуру изучаемого иностранного языка, предложить упражнения для укрепления пройденного материала, при написании эссе может исправить наличие ошибок и корректировать их, либо предложить наилучший вариант предложений, параграфов и абзацев.

Целесообразно отметить, что современные технологии значительно расширили возможности как для обучения, так и для изучения иностранных языков благодаря широкому распространению мобильных приложений, такие приложения как Zoom, ChatGPT, Google Team, и др., как правило доступны на всех современных портативных устройствах: в смартфонах, планшетах, ультрабуках, что позволяет пользователям не быть привязанными к определенному месту, либо стационарному компьютеру и проводному интернету. Высокая скорость интернета и постоянный доступ к цифровым ресурсам делает процесс обучения очень гибким, мобильным и индивидуализированным. Так, например, некоторые преподаватели-фрилансеры иностранных языков, в данном случае, арабского и английского языков за чашечкой кофе работают в кофейнях, преподают иностранный язык без особых проблем.

Лалова Т.И. и Симонова С.В. отмечают, что недостаточно полагаться на ChatGPT несмотря на популярность. Ученые считают, что чаты-боты не способны заменить живое общение с преподавателем или с носителем языка. Ограниченный контекст и ограничение в творческом мышлении – так как в любом приложении используются модели стандартных языковых конструкций, распространенных речевых оборотов и фраз [2].

Таким образом, такие чаты-боты в силу своей зависимости от устоявшихся речевых оборотов демонстрируют ограниченное практическое понимание, особенно в ситуациях, требующих учета более широкого контекста общения [2]

Сысоев П.В., Филатов М.Е. в своем исследовании отмечают, что “в настоящий момент самая распространенная и популярная среди пользователей, большая языковая модель - разработана компанией Open AI. Являясь генеративным искусственным интеллектом, языковая модель ChatGPT на которой работает чат-бот позволяет создавать новый контент на

основе большого объема данных и алгоритмов машинного обучения. Нейросеть ChatGPT в диалоговом режиме способна предоставить пользователю обратную связь в виде ответов на заданные вопросы (промпты). Технология трансформеров позволяет обрабатывать большие объемы данных, также выстраивать связь между словами, предложениями и абзацами. В зависимости от содержания обратной связи, предоставляемой ChatGPT пользователям можно выделить четыре ее вида, которые могут применяться в обучении РКИ: а) информационно-справочная, б) методическая, в) оценочная обратная связь” [3].

Хамраева Ш.А, Бактиярова Ш.Т. в своем исследовании отмечают, что “цифровизация ставит перед переводчиком новые цели и вызовы, требующие применения и интеграцию искусственного интеллекта, и инновационные технологии в процессе своей профессиональной деятельности” [4]. Таким образом, чаты-боты и другие инновационные технологии необходимы не только во время обучения, но и в трудовой деятельности.

Для более наглядной демонстрации вышеуказанных особенностей рассмотрим следующий пример взаимодействия с чатом-ботом. В рамках анализа возможностей ChatGPT в генерации учебных материалов был сформулирован следующий запрос. Объяснить грамматическую тему Present Simple для студента с начинающим уровнем (A1, beginner) по направлению “Переводческое дело” (анг-араб, араб-анг. отделений). Далее вашему вниманию представлены снимки экрана запроса нейросети ChatGPT.

Рисунок 1. Снимки экрана создания нейросетью ChatGPT материала для объяснения грамматической темы Present simple.

Настоящее исследование направлено на определение эффективного взаимодействия с чатом-ботом, в соответствии возможностей ChatGPT в создании обучающего материала по грамматической теме урока «الفعل المضارع» [Al-fiel Al-Mudarie] - глагол настоящего времени. Анализ проводился на примере студентов специальности “Переводческое дело” (арабский и английский языки) с начальным уровнем владения языком (A1). В процессе разработки данного грамматического материала была соблюдена лингвистическая точность и структурная последовательность. Отмечается морфологическая особенность глаголов, где акцентируется внимание на префиксы (أ - ن - ي - ت), а также установлено соответствие личных местоимений и глагольных форм. В таблицах приведены примеры на литературном арабском языке, что способствует закреплению теоретических знаний. Отдельное внимание уделено значению и функции الفعل المضارع [Al-fiel Al-Mudarie] - глагол настоящего времени, который может выражать регулярное или настоящее действие в зависимости от контекста. Метод подачи грамматического материала строится на дидактическом принципе: от простого к сложному, например, понятие – структура – спряжение – употребление – перевод – упражнения. Объяснение урока строится на коммуникативно-ориентированном подходе, который позволяет сразу увидеть функцию грамматического явления в живом языке. Приведем пример, связанный с реальными ситуациями: "هو يدرس الآن" [Hua yadrusu alan], в переводе звучит как - “он сейчас учится”. Особое внимание уделяется практической стороне перевода, что соответствует потребностям будущих переводчиков. Отметим, что применение данного подхода направлено на развитие навыков необходимые в профессиональной деятельности. Кроме того, учтена адаптация на целевую аудиторию с акцентом на информационно-коммуникативную компетенцию. У студентов формируется умение понимать и переводить глаголы в реальном использовании. Отметим, что нейросеть учитывает языковой уровень студентов (A1), используя простой язык для пояснения материала, таким образом адаптируя материал под уровень владения языком учащихся. Более того, представлена межъязыковая разница, указано, что в арабском языке الفعل المضارع [Al-fiel Al-Mudarie] - глагол настоящего времени, выполняет функцию сказуемого без необходимости использования глагола-связки, подобно глаголу “to be” в английском языке. Таким образом, представленный нейросетью ChatGPT грамматический материал «الفعل المضارع» [Al-fiel Al-Mudarie] - глагол настоящего времени, соответствует современным требованиям методики преподавания иностранного языка. Он реализует интегративный, функциональный и контрастивный подходы, направленные на формирование как языковой компетенции, так и переводческих навыков.

Нейросети, чат-боты, словари, портативные переводчики и другие технологии на основе искусственного интеллекта стремительно проникли в нашу жизнь, и в профессиональную жизнь в том числе. В методике преподавания иностранных языков (английского и арабского языков) возможно использование такого рода программ ИИ в помощь педагогу, что позволяет сэкономить время при поиске и обработки того или иного материала. В данном исследовании предпринята попытка описания работы ChatGPT при обучении английского и арабского языков студентов специальности “Переводческое дело”. Отметим, неблагоприятную тенденцию среди студентов частое использование данную нейросеть вплоть до решения определенных задач таких как перевод текста, выполнение упражнений. Чаще всего студенты прибегают к готовым ответам нейросети, что негативно отражается на промежуточных результатах тестирования, когда у них нет возможности обратиться к смарт телефонам и нейросетям в том числе.

Таким образом, отметим, что ChatGPT не заменяет живого общения преподавателя со студентами, а лишь является инструментом для обучения, комбинирования работы с нейросетью экономит время, но не заменит педагога. ChatGPT может анализировать, выполнять упражнения на разных запрашиваемых иностранных языках, решать математические сложные задачи, консультировать по тому или иному вопросу с голосовым сопровождением. Горизонты ChatGPT довольно широкие, и применение его в работе, в любой профессиональной деятельности и в личной жизни все больше становится “must have” почти

необходимостью, доказательством этому являются огромное количество научных статей, разработок, а самое главное практическое использования данных нейросетей студентами во время изучения иностранных языков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Куприяновский В.П., Сухомлин В.А., Добрынин А.П., Райков А.Н., Шкуров Ф.В., Дрожжинов В.И., Федорова, Н.О., Намиот Д.Е. Навыки в цифровой экономике и вызовы системы образования // International Journal of Open Information Technologies. - vol. 5- no. 1. – 2017. – С. 19-25.
2. Лалова Т.И. и Симонова С.В.«Использование искусственного интеллекта при обучении иностранному языку студентов инженерных специальностей» //журнал Современное педагогическое образование, №12 2023 [СПО] , Российская Федерация, стр. 107-111
3. Сысоев П.В., Филатов Е.М. Технологии искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному // журнал Russian language Studies / Русистика/ METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A NATIVE, NON-NATIVE, FOREIGN LANGUAGE №24 ISSN 2618-8163 (Print); ISSN 2618-8171 (Online) 2024 Vol. 22(2), 300–317 p.
4. Хамраева Ш.А., Бактиярова Ш.Т., Цифровизация и современные технологии в переводе (на материале английского, русского, казахского, арабского языков) // сборник материалов международной конференции “Актуальные проблемы современной науки - 2025”, Астана-2025, с. 45-60.
5. Андреева, Е.Д., Цифровые технологии в переводе : учебное пособие / Е.Д. Андреева, Я.А. Бузаева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2021. – 113 с.
6. Nitzke J., Tardel A. and Hansen-Schirra S. Training the modern translator – the acquisition of digital competencies through blended learning // The Interpreter and Translator Trainer. 2019. 13. P. 292-306. <http://dx.doi.org/10.1080/1750399X.2019.1656410>.